

Entropia e memória: construção de sentido em Tapeçarias de Eudóxia.

Entropy and memory: construction of meaning in Tapestries of Eudoxia

Prof. Dr. Gabriel Lyra (UnB)¹

Profa. Dra. Daniela Fávaro Garrossini (UnB)²

Resumo

Memória e sentido vinculam-se ao ato de narrar. Sua construção, como nas demais representações, aponta uma ausência; fala daquilo que se deseja fazer presente. Tecer o senso ou construir memórias são esforços contra o tempo e a entropia, que obliteram a tudo incessantemente, tais quais o Cronos mitológico. Esforços que remetem ao anseio de Reia, que, vendo sua prole ser devorada, busca recuperar o que foi consumido. Esta proposta pretende se debruçar sobre esta dualidade, buscando compreendê-la em suas relações com a cibercultura, mapeando desdobramentos em uma sociedade orientada pela comunicação em rede.

Palavras-chave: cultura ROM; cultura RAM; entropia; memória; narrativa.

Abstract/resumen/resumé

Memory and meaning are intertwined to the act of narrating. Its construction, as in other representations, points to an absence; evokes absences that should wishfully be present. Weave meaning or build

¹ Gabriel Lyra é docente do Departamento de Design da Universidade de Brasília. Doutor em Arte e Tecnologia pela UnB (2018), Mestre em Processos e Sistemas Visuais pela UFG (2011) e Bacharel e Licenciado em História pela UFG (2003). Pesquisa relações entre representação, projeto e narrativa, observando como o sentido é construído e atravessa essas diferentes linguagens em algumas de suas diversas manifestações.

² Daniela Fávaro Garrossini é graduada em Desenho Industrial pela UnB (2000), mestra em Engenharia Elétrica pela UnB (2003), doutora em Comunicação pela UnB (2009) e pós-doutora pelo CIESPAL. É Professora adjunta da Universidade de Brasília, do Instituto de Artes, Departamento de Design. Tem experiência na área de Comunicação, com ênfase em Cidadania Digital, atuando principalmente nos seguintes temas: e-democracia, design de interfaces, tecnologias da informação e comunicação, ciberativismo, tecnopolítica.

memories are efforts against time and entropy, which incessantly obliterate everything, like the mythological Cronus. Efforts that refer to the yearning of Rhea, who, seeing her offspring being devoured, seeks to recover what was consumed. This proposal intends to focus on this duality, seeking to understand it in its relations with cyberculture, mapping developments in a society oriented by network communication.

Keywords: ROM Culture, RAM culture, entropy, memory, storytelling

1. Percursos experimentais

Assentada no campo da arte e tecnologia, a presente pesquisa pode ser classificada como um exercício teórico-prático, apoiado num ciclo iterativo de dois estágios. De um lado, imersões teóricas impulsionam a construção de discursos artísticos. De outro, as práticas artísticas levantam novas questões, que orientam novas etapas de imersão teórica. Em qualquer dos casos, temos sempre um elemento motivador numa primeira etapa, agindo como catalizador para um segundo processo, que pode e tende a retroalimentar o ciclo inicial. Retratar esta dinâmica, usualmente concomitante, dentro da estrutura linear dos textos escritos, é um desafio que se pauta em limitações. Como nos lembra Vilém Flusser (1985), a linearidade do texto escrito, mãe do pensamento processual e histórico, implica num grau de abstração elevado, que elimina três das quatro dimensões físicas (altura, profundidade e tempo), reconstruindo a dimensão temporal apenas de maneira emulada pelo encadeamento de letras-fonemas-palavras. Uma estrutura consideravelmente insuficiente para esgotar os eventos que se desdobram nas quatro dimensões da realidade, e que não se limitam a interações lineares. Complexos por natureza, todos os eventos precisam ser modulados para que sejam convertidos em texto, processo no qual muitas das formas de interação não-lineares deixam de ser notadas. Por isso, insisto em destacar que esta estrutura não descreve

a forma como esta pesquisa se desenhou. Simplifica e compartimenta, para efeito de registro acadêmico, o processo concomitante a pouco descrito.

Compartilhadas as ressalvas iniciais, destaco que as manifestações poéticas desenvolvidas ao longo desta pesquisa se deram, prioritariamente, no campo da arte generativa, justamente pela sua capacidade de articular elementos computacionais, geralmente voltados para situações de estabilidade e controle, numa forma de uso que incorpora o acaso e a imprevisibilidade, ao menos dentro do nível humano de compreensão e capacidade de percepção (Pearson, 2011). Por este motivo, a produção imagética desta pesquisa estará relacionada, principalmente, ao universo da imagem técnica (Flusser, 1985, 2007, 2008), ou da e-imagem (Brea, 2006, 2016). A seguir, será descrita a abordagem procedimental escolhida para guiar a construção poética aqui realizada. Este trabalho, um *work-in-progress*, vem sendo aprimorado e complementado desde 2014, tendo atualmente sua 4ª releitura.

Neste relato, os processos que impulsionaram, influenciaram ou serviram como catalizadores para o processo poético foram registrados como uma categoria específica: *elementos motivadores*. Para que estes servissem, efetivamente, como material que fomentasse a construção poética, foi criada uma segunda instância ou etapa, desenhada para atribuir uma dimensão simbólica aos elementos motivadores, facilitando seu trato, etapa que denomino como *alegoria*. E, para permitir que a intenção de usar os potenciais de significação criados entre *elementos motivadores* e *alegoria*, a etapa seguinte deste percurso seria a *abordagem*, projetada para recuperar elementos da alegoria e transformá-los em informações que pudessem ser usadas no campo do código, funcionando como uma ponte entre os processos subjetivos e objetivos. A sequência destes processos conduz, naturalmente, a um processo criativo efetivo, aqui chamado de *resultado*, passo que dá conclusão ao percurso criativo.

Todos os processos aparecem descritos e, na medida do possível, demonstrados através de imagens motivadoras e/ou imagens resultantes da construção poética.

Organizando visualmente, para efeitos metodológicos, o fluxo criativo buscou seguir o seguinte caminho:

Fluxograma 1 - estrutura metodológica

Estas experimentações se organizam sob o desejo-dever de compartilhar os processos de criação que emergiram da relação entre pesquisa e pesquisador, buscando lançar alguma luz sobre o processo criativo e suas articulações internas. Os diferentes trajetos experimentados serão dispostos em uma sequência relativamente independente de tópicos, dentro dos quais descrevo como as reflexões teóricas se reificaram enquanto discursos poéticos, respeitando a sequência procedimental definida há pouco. Esta descrição, aqui, ganha traços mais pessoais, e não será marcada por um esforço racional de construir sentido no senso estritamente discursivo. O texto, principalmente em sua dimensão de *elemento motivador*, surge enquanto propositor-descritor de um processo criativo e assumirá um tom aberto, apontando mais às conexões como potencialidade criativa que ao desejo de não-contradição e à lógica identitária (Morin, 1994).

2. Elemento motivador

Desconhecemos processos que existam para além de sua duração. Restam ecos, indícios, causas, impressões. A coisa em si é absorvida, recombinação, transformada, deslocada de um *devenir* rumo a um deixar-de-ser, nunca algo dado à permanência. Apenas transitoriedade e entropia são constantes.

A memória, aqui tratada como processo interno de contação de história, implica num esforço por resgatar aquilo que, enquanto fenômeno, é marcado pela efemeridade. É a coleta e a religação de fragmentos, nunca a conservação imutável do passado. Está mais próxima do *kintsugi* japonês (Figura 1), que destaca com o metal as emendas das peças cerâmicas fragmentadas, do que a restauração que se deseja invisível nos processos ocidentais, se esforçando para ocultar, no objeto reconstruído, a quebra que se inseriu em sua constituição e história.

Figura 1 - Exemplo de kintsugi

Dada à impermanência e à imperfeição, a memória assim descrita seria uma espécie de castigo de Sísifo: apresenta uma constante necessidade de repetição. Mutável, cambia conforme os marcos que sinalizam nossas dúvidas, anseios e (des)esperanças dançam e se recombina em novas constelações ao longo da nossa própria duração. É do exercício narrativo da memória que extraímos os elementos com os quais nos percebemos no mundo, e com os quais percebemos o mundo. É nesta repetição que criamos e rearticulamos vínculos entre os

fenômenos mais ou menos aleatórios que se acumulam pela passagem das horas, semanas, anos. A memória e o sentido que dela extraímos não emerge de um passado puro, constante e imutável, e talvez por isso o pêndulo das nossas narrativas oscile entre a comédia e a tragédia com certa frequência: ora nos vemos sofreadores, ora somos capazes de rir de nossas mazelas. Uma vez que mudam as referências na dança das constelações de signos e eventos, cambiam também os sentidos que atribuímos.

Há, claro, dinâmicas que podem ser extraídas, percebidas ou apreendidas da relação estabelecida entre a mutabilidade da memória, retratada como narrativa em constante processo de recriação, e a estabilidade dos vestígios materiais de eventos passados, dotados de uma existência objetiva, ôntica, indissociável de sua dimensão empírica. Aqui, uma vez mais, fazemos o esforço de não recorrer à suposta dicotomia que aí se pode desenhar, tratando estas duas instâncias enquanto entidades opostas. Esta abordagem pode – e, via de regra, deveria – ser substituída pela percepção de que o sentido emerge da dinâmica e no fluxo que se estabelece entre a inconstância da memória e o esforço de reconstruir um passado que se dissolve, mas que ainda se apresenta como fenômeno acessível pelos indícios, rastros e restos que deixa, elementos que ainda se encontram no mundo objetivo, que já foram completamente transferidos para o campo cultural, ou que habitam as duas instâncias.

Aqui, mais uma vez, o sentido surge como elemento entrelaçado ao ato de narrar. Para que emerja, é necessário cardar os vestígios, fiar os sentidos, tecer e tramar as relações e os vínculos, e então contar algo, seja para o outro, seja para si. Construir memórias acaba sendo, assim, um processo próximo e comparável à composição de uma tapeçaria: resulta num elemento que, tal qual as imagens e signos, remete não necessariamente a si, mas àquilo

que deseja representar. Àquilo que, tal qual a dinâmica de onde emerge, está sempre suspenso entre forças complementares. De um lado, os sentidos enredados pela memória falam daquilo o tempo e a entropia consomem constantemente, tais quais o Cronos/Saturno da mitologia greco-romana, que adota o procedimento insano de devorar sua prole para escapar ao destino de seu pai: ser superado pelo novo, obsolescer. Falam daquilo e àquilo de que, para nós, restam apenas as sobras, os indícios e os rastros (Figura 2).

Figura 2 - Francisco de Goya - Saturno devorando a un hijo.

De outro lado, ao enredarmos e tecermos os sentidos construídos a partir do passado e de seus indícios, falamos também do anseio de Reia que, vendo sua prole ser constantemente devorada, procura uma forma de recuperar aquilo que foi consumido. Dois impulsos complementares, o de dissolução e o de preservação, atuam sobre o presente, transformando-o em passado e em memória. Entropia e ordem. Deterioração e preservação.

3. Alegoria

Originalmente publicado em 1972, *Cidades Invisíveis*, romance de Italo Calvino, se baseia numa suposta relação entre Marco Polo e Kublai Khan, onde o primeiro busca descrever as cidades do império do segundo, que não pode visitá-las. As descrições são extremamente subjetivas, articulando simbologias e permitindo várias conexões com o

ferramental conceitual do pensamento sistêmico, das quais selecionamos uma específica. Calvino conta sobre Eudóxia, uma cidade que estabelece uma relação de equivalência com uma peça de tapeçaria. Uma das duas copia a forma da outra, mas não se define se a cidade copia o tapete ou se o tapete copia a cidade.

À primeira vista, nada é tão pouco parecido com Eudóxia quanto o desenho do tapete, ordenando em figuras simétricas que repetem os próprios motivos com linhas retas e circulares (...). Mas, ao se deter para observá-lo com atenção, percebe-se que cada ponto do tapete corresponde a um ponto da cidade e que todas as coisas contidas na cidade estão compreendidas no desenho, dispostas segundo as suas verdadeiras relações. (CALVINO, 1990, p. 91.)

Trazendo em si a possibilidade de discussões relacionadas à abstração, à equivalência entre sistemas distintos e à relação complexa que se esconde entre camadas aparentemente não relacionadas, Eudóxia e sua tapeçaria motivaram a criação desta série de imagens.

4. Abordagem

Consideremos que a memória humana, diferentemente da computacional, é um processo reconstrutivo, uma vez que a experiência – evento do qual deriva a memória – pode ser cognitivamente invocada, nunca vivenciada novamente. Num esforço de sintetizar este processo, procurei decompô-lo em camadas de significação, consciente de que esta abstração é contextual, e que de outras organizações são possíveis e que já foram feitas. Aqui, a primeira camada é a do fenômeno vivenciado, aquela que deixa de existir assim que este se conclui. A segunda equivaleria a uma etapa de codificação e decodificação, marcada pela transposição do fenômeno vivenciado para a estrutura simbólica da linguagem, uma das formas pelas quais seus indícios podem ser acessados. A terceira, o exercício de

reconstrução do fenômeno vivenciado, acontece quando a memória é invocada, e é marcada pela recombinação dos indícios, reconstruídos sempre sob a orientação de novas constelações de sentidos. Nesta nova releitura da obra, foram acrescentadas camadas de existência física (impressão e moldura) e de sua interação com o público (desgaste e destruição).

Tapeçarias de Eudóxia é uma proposta de articulação destas camadas, que são intercaladas por variáveis, permitindo a proposição de um procedimento estável. Partindo de memórias, relacionadas à minha primeira visita à cidade de Brasília, as camadas de sentido são ressignificadas e rearticuladas, fomentando a criação de imagens técnicas (Flusser, 1985).

Fluxograma 2 - Distribuição de camadas de significação em Tapeçarias de Eudóxia.

Aqui, a instância da primeira variável remete à dimensão social e coletiva da memória, que emerge nos processos de construção e compartilhamento de sentido, sempre dependentes de interlocutores que compartilhem de uma mesma cultura. Para retratar este processo de co-dependência, optei por procurar, em fotografias publicadas por outras pessoas em espaços digitais, indícios que me permitissem fazer referência às minhas próprias memórias. As relações entre o evento perdido e sua possibilidade de recuperação através da linguagem são incrementadas e amplificadas pela mediação dos ambientes digitais, constituídos por uma trama bem amarrada de textos técnicos e linguagens de programação, e esta articulação, por si mesma, insere uma grande diversidade de variáveis em interação, contribuindo para a construção de um sistema imagético-simbólico com características complexas.

Entre as camadas da linguagem e da reconstrução da memória, foi inserida uma segunda instância de variáveis, algo que amarrasse esta reconstrução ao contexto onde ela se dava. Para isso, espaços onde novas relações afetivas haviam emergido entre mim e a cidade, e que ocorreram somente no período em que eu já residia aqui, foram convertidos em padrões geométricos, que foram distribuídos aleatoriamente sobre a superfície da imagem digital escolhida na primeira instância de variáveis. Estes padrões incorporaram as cores dos pontos de onde emergiram, trazendo para a camada visível da imagem a informação cromática da imagem.

Resumidamente, o código computacional faz uma varredura sobre a fotografia selecionada, aquela que se refere à memória mais antiga, captando dela indícios cromáticos. Numa segunda varredura, ele distribui aleatoriamente os padrões geométricos que se relacionam às relações afetivas mais recentes, ocultando a fotografia e retirando dela o mapa de cores, construindo assim uma nova tapeçaria de sentidos possíveis.

A primeira varredura da fotografia, de onde são extraídas as cores, é feita pela classe *HPixelColorist*, ligada à biblioteca externa *Hype Processing*, criada por Joshua Davis e James Cruz³. A segunda varredura consiste na aplicação das classes *HDrawablePool* – que coleta os padrões geométricos da segunda instância de variáveis – e *HGridLayout* – que estabelece uma malha de 25 pixels, sobre a qual os padrões geométricos são aplicados, herdando da classe *HPixelColorist* as informações cromáticas.

Entre as experimentações, houve a busca por encontrar um equilíbrio entre a distribuição e a incidência dos padrões geométricos, alternando a variação com que eles são chamados a ingressar na composição. Alguns dos resultados deste processo são disponibilizados abaixo, para cada uma das três tapeçarias trabalhadas nesta série.

5. Resultado

As imagens escolhidas para a reprodução impressa da obra seguem abaixo (Figuras 3 a 5). Cada uma delas foi dividida em quadrantes de 120 x 60 cm, impressos em papel fotográfico fosco de alta gramatura e fixados sobre uma moldura de madeira. Assim, foram formadas ‘tapeçarias’ de 240 x 120 cm, arranjadas no piso da galeria. Para entrar no espaço, as e os visitantes precisaram pisar nestas peças, que se rasgavam com seu peso (Figuras 6 e 7).

³ Disponível em: <<http://www.hypeframework.org/>> . Acesso em 03 mar. 2017.

Figura 3 - Tapeçarias de Eduóxia 1 - Ipê

Figura 5 - Tapeçarias de Eduóxia 3 – Castelinho

Figura 4 - Tapeçarias de Eduóxia 2 - Feira

Figura 6 - Impressão de Tapeçarias de Eduóxia, disposta na entrada da Galeira 406.

Figura 7 - Entrada da Galeira 406 e dois trípticos visíveis ao chão. Parte do evento registrada em vídeos disponíveis em < <https://youtu.be/3PTQf7dTTBI> e https://youtu.be/l-nf6bPE_bs >. Acesso em 22 jul. 2018.

Ao combinar a sequência de procedimentos com as reflexões acerca da forma como as memórias são individual e socialmente trabalhadas e construídas, a dimensão da efemeridade precisou ser complementada por algum outro caminho que não exclusivamente o da arte generativa. Neste sentido, a opção por realizar a impressão dos trípticos em uma real tapeçaria, sujeita à ação desgastante de ser pisada, foi a estratégia adotada para retratar o efeito entrópico, ainda insipiente na produção imagética isolada. A fragilidade da obra, impressa em papel, também serviu para gerar, em muitas e muitos dos visitantes, o desejo de evitar esta destruição, tornando-os conscientes tanto da presença da obra quanto da inevitabilidade de sua destruição.

6. Considerações finais

Ao me lançar rumo às imagens técnicas, ou e-imagens, e à sua dimensão de código, foi necessário revisitar esforços teóricos e conceitos. Simultaneamente, o desejo de extrair sentido do processo criativo e de suas demandas conduziu à busca e à construção de novos mergulhos teóricos, momento em que foi possível retornar a imagens, narrativas, mitologias, experiências e memórias, transformadas em referências, marcos que orientaram o desenvolvimento daquilo que estava germinando. Os dois campos, que em outras pesquisas que realizei foram trabalhados separadamente, aqui cresceram mais amalgamados. A relação

entre elemento motivador, abordagem e alegoria, conforme retratadas, foram um esforço de tentar traduzir, para quem lê, a forma como estes campos se fundiram. Desenham um procedimento que pode aparentar rigidez a quem lê, mas que funcionou mais como um ponto de referência ou elemento norteador do que como um molde. O amálgama dos elementos procedimentais, como acontece com algumas ligas metálicas, guarda sinais dos materiais usados em sua composição, ou das características do que a Teoria Geral dos Sistemas de Bertalanffy (2015) define como seus subsistemas. Mas a totalidade do trabalho, quando vista enquanto um conjunto de elementos em interação, aponta ou se esforça para apontar em direção à superação de dicotomias.

Este processo, ou este conjunto de processos, deu e dá corpo ao desejo de criar situações de fluxo, troca, avançando em direção às relações sistêmicas, contextuais, dinâmicas, interdependentes. O ponto de convergência, para o qual confluíram os esforços de racionalização e criação, é o campo da imagem técnica.

Referências

Bertalanffy, L. (2015). **Teoria Geral dos Sistemas**: fundamentos, desenvolvimento e aplicações. Rio de Janeiro: Vozes.

Brea, J. L. (2016). **Las tres eras de la imagen**: imagen-materia, film, e-image. Madrid: Ediciones AKAL.

Brea, J. L.. (2007). **Cultura_RAM**. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica. Barcelona: Editorial GEDISA.

Bruner, J. (1991). The narrative construction of reality. **Critical Inquiry**. Vol. 18, 1-21. Chicago: Chicago Journals.

- Calvino, I. (1990). **As cidades invisíveis**. São Paulo: Companhia das Letras.
- Cardoso, R. (2013). **Design para um mundo complexo**. São Paulo: Cosac Naify.
- Eagleton, T. (2011). Versões de cultura. **A ideia de cultura**. São Paulo: Editora Unesp, 9-50.
- Flusser, V. (1985). **A filosofia da caixa preta**. São Paulo: HUCITEC.
- Flusser, V. (2007). **O mundo codificado**. São Paulo: Cosac Naify.
- Flusser, V. (2008). **O universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade**. São Paulo: Annablume.
- Groys, B. (2005). **Sobre Lo Nuevo: Ensayo de una economía cultural**. Valencia: Pre-Textos.
- Gunther, H. (2003) Como elaborar um relato de pesquisa. **Planejamento de Pesquisa nas Ciências Sociais, 2**. Brasília: UnB. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/355671504/Como-Elaborar-Um-Relato-de-Pesquisa>>. Acesso em: 16 mar. 2016.
- Kurzweil, R. (2007). **A era das máquinas espirituais**. São Paulo: Aleph.
- Latour, B. (2012). **Reagregando o social: uma introdução à Teoria Ator-Rede**. Salvador: Edufba, 2012; Bauru, São Paulo: Edusc.
- Lyra, G. (2011). **Narragonia 3.0: Ficção Científica e Tecnognose em Experimentações Narrativas Gráficas**. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Artes Visuais, Goiânia.
- Maruyama, M. (1963) The second cybernetics: Deviation-Amplifying Mutual Causal Processes. **American Scientist**, vol. 51, n. 2, 164-179. New York: Sigma Xi. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/27838689>>. Acesso em: 12 jan. 2016.
- Morin, E. (1977) *I – Organização, produção, “práxis”: a noção de ser-máquina*. **O Método I – A natureza da natureza**. Mem Martins: Publicações Europa-América, 149-155.

Morin, E. (1998). **O Método 4 – As ideias**. Porto Alegre: Editora Sulina.

Pearson, M. (2011). **Generative art: a practical guide using processing**. New York: Manning Publications Co.

Vassão, C.A. (2010). **Metadesign: ferramentas, estratégias e ética para a complexidade**. São Paulo: Blucher.

Weaver, W. (1948). Science and complexity. **American Scientist**, vol. 36, n. 4, 536-544. New York: Sigma Xi. Disponível em < <http://www.jstor.org/stable/27826254> >. Acesso em: 13 mai. 2014.